

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10947252>

YURAK QON TOMIR KASALLIKLARI VA TIZIMLI YALLIG‘LANISH AHAMIYANI TAHLIL ETISH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Ismoilov Rajabboy Maxmayusuf o‘g‘li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Baxrilloyev Yusufxon Matlubovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, klinik ordinator.

Ergashev Davlatjon Gayratjon o‘g‘li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, klinik ordinator.

ANNOTATSIYA

Hozirgi ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki ateroskleroz va yurak-qon tomir tizimining barcha kasalliklarini eng samarali davolashda, keltirilgan kasallikning 3 ta asosiy tamoiliga amal qilish shart hisoblanadi. Bular: dislipidemiyani nazorat qilish, gemostazni nazorat qilish va yallig‘lanish reaksiyasini nazorat qilish[29]. So‘nggi yillarda yallig‘lanishga qarshi dori sifatida kolxitsinga e‘tibor nafaqat podagrani davolashda, balki miokard infarkti va surunkali yurak-qon tomir kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni davolashda qullanish suratlari oshdi. Kolxitsinning yallig‘lanishga qarshi ta‘siri bir nechta mexanizmlar bilan bog‘g‘liq bo‘lib, ularning asosiysi yallig‘lanish jarayonini susaytirish va bartarab etish[30]. Qo‘shma kasalliklar va ateroskleroz birga kelganda davolash samaradorligining oshirish maqsadida kolxitsinni kiritish kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin bulgan xavf omillarini kamaytiradi va bartaraf etadi.

Kalit so‘zlar: *yurak ishemik kasalligi, miokard infarkti, ateroskleroz, C-reaktiv oqsil, Kolxitsin.*

Ateroskleroz - bu oksidlangan lipoproteyinlar va boshqa antigenlarga tizimli va mahalliy immunitet reaksiyasi bilan bog‘liq bo‘lgan lipidlar almashinuvining buzilishi fonida arterial devorga zarar etkazuvchi omillar bilan qo‘zg‘atilgan surunkali yallig‘lanish jarayoni. Ateroskleroz eng muhim tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri bo‘lib, uning klinik ko‘rinishlari kasallanish va o‘lim ko‘rsatkichlari tarkibida etakchi o‘rinni egallaydi. Ateroskleroz - bu ko‘p omilli

kasallik bo'lib, u yirik arteriyalar devorlarida degenerativ o'zgarishlarning rivojlanishi, keyinchalik qon tomirlari o'tkazuvchanligining kamayib borishi va yurak, miya va buyraklar kabi muhim organlarga qon ta'minoti cheklanishi bilan tavsiflanadi. Subklinik (asimptomatik) ateroskleroz eng keng tarqalgan patologiya hisoblanadi; Arteriyalarning aterosklerotik zararlanishi allaqachon yoshlarda aniqlanmoqda va klinik ko'rinishlarning rivojlanishiga qadar o'nlab yillar davomida barqaror rivojlanadi. O'rta yoshda, aterosklerozning klinik ko'rinishi bo'lmagan shaxslarda, aterosklerotik tomirlar zararlanish aniqlash darajasi 100% ga yaqinlashadi [21].

Aterosklerozning patofiziologiyasi an'anaviy ravishda arterial devorlar yuzasida lipid to'planishining ko'payishi bilan izohlanadi, bu qon oqimining kamayishi yoki to'liq bloklanishiga olib keladi, bu miokard yoki miya infarkti kabi yurak-qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Aterosklerozning rivojlanishida yallig'lanishning asosiy rol o'ynashi haqida dalillar ortib bormoqda. Aterosklerozning barcha bosqichlarida, erta lezyonlarning shakllanishidan tromboemboliyagacha [5,19,20]. Yallig'lanish belgilarining, xususan, C-reaktiv oqsilning (CRO) yuqori darajalari ateroskleroz xavfining oshishi bilan bog'liq [16,17,18] va miokard infarktidan (MI) omon qolganlarda koronar infarkt va o'lim xavfi ortadi. yurak ishimik kasalligi (YuIK) [14-15].⁹ Bu yallig'lanish xavfini kamaytirish yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) bilan bog'liq natijalarni yaxshilashning ajralmas qismidir. Kanakinumab bilan trombozni yallig'lanishga qarshi davolashni o'rganish shuni ko'rsatdiki, CRO darajasi ≥ 2 mg/L dan yuqori bo'lgan O'MIdan omon qolganlarda interleykin-1b ni to'g'ridan-to'g'ri inhibe qilish orqali uning yallig'lanishga ta'siri yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishning oddiy kamayishiga olib keldi. Biroq kanakinumab iqtisodiy jihatdan samarali davolash usuli emas va bu tadqiqotda sepsis va o'limga olib keladigan inyeksiya kabi jiddiy nojo'ya hodisalar haqida xabar berilgan [14]. YuQTK bilan kasallanishni kamaytiradigan yana bir yallig'lanishga qarshi dori bu podagrani davolashda keng qo'llaniladigan antitubulin preparati Kolxitsindir.

Kolxitsin - Colchicum autumnale o'simligidan olingan lipofil trisiklik alkaloidi (rasm). Bu Ebers papirusida osteoartikulyar og'riqlar uchun vosita sifatida eslatib o'tilgan qadimiy dori bo'lib, miloddan avvalgi 1500 yilga oid qo'lyozma. U asrlar davomida ma'lum bo'lgan va o'nlab yillar davomida yallig'lanishga qarshi vosita sifatida podagra xurujlarini, yaqinda oilaviy O'rta er dengizi isitmasi va yaqinda perikarditni davolashda ishlatilgan.

Kanakinumab tomonidan interleykin-1 β ni tanlab ingibir qilishdan farqli o'laroq, kolxitsin tubulin polimerizatsiyasini ingibir qilish va leykotsitlar sezgirligini o'zgartirishni o'z ichiga olgan keng hujayrali ta'sirga ega. [22.23.24].

Bemorlarda kolxitsinning yurak-qon tomir tizimiga tasir natijalarini (COLCOT) o'rganishga kirishdan oldin tekshiriluvchilarda 30 kun ichida miyokard infarkti, o'tkir og'ir darajali yurak-qon tomir yetishmovchiligi, insult yoki shoshilinch kasalxonaga yotqizilgan stenokardiyalarni hisobga olish kerak. Kuniga bir marta 0,5 mg kolxitsin olganlar orasida koronar revaskulyarizatsiya darajasi platsebo qabul qilganlarga nisbatan pastroq bo'lgan. [25]. Surunkali koronar arteriya kasalligi bilan og'riqan bemorlarda past dozali kolxitsinni (LoDoCo) ilgari o'tkazilgan tadqiqotda biz shuni aniqladikki, kuniga bir marta 0,5 mg Kolxitsin qabul qilganlar orasida Kolxitsinni qabul qilmaganlarga qaraganda o'tkir yurak-qon tomir kasalliklari xavfi pastroq bo'lgan. [26].

Kolxitsin kanakinumab bilan solishtirganda kengroq ta'sir mexanizmiga ega Ova tubulin polimerizatsiyasini inhibe qilishni o'z ichiga oladi, bu yallig'lanish yo'llarining bostirilishiga va leykotsitlar reaktivligining o'zgarishiga olib keladi [13]. Kolxitsin yuqori sezuvchanlik CRO (ysCRO) darajasini pasaytirishi aniq ko'rsatildi, bu kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan yurak qon-tomir kasalliklarining rivojlanishini sezilarli darajada kamaytiruvchi belgidir. Bundan tashqari, surunkali yurak ishemik kasalligi bilan og'riqan bemorlarda kolxitsinning past dozasi (0,5 mg) bilan kuzatuv nazorat ostida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni kursatdiki past dozada berilgan kolxitsin yurak qon-tomir kasalliklari natijasida kelib chiqadigan umumiy xavfini kamaytiradi. Biroq o'rganishlarda MI [10,11] dan o'limga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. Nonspesifik yallig'lanishga qarshi davolovchi metotreksatning shunga o'xshash tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, u yurak qon-tomir kasalliklari natijalariga ta'siridagi yallig'lanish belgilarini kamaytirmadi [9]. Binobarin, hozirgi vaqtda yurak-qon tomir kasalliklarining ikkilamchi profilaktikasi uchun yallig'lanishga qarshi dori-darmonlarni muntazam ravishda qo'llashni tasdiqlovchi hech qanday dalil yo'q va shuning uchun ularni davom ettirishni oqlash mumkinmi yoke yo'qmi degan savol tug'iladi. Kolxitsinning ysCRO ga ta'siri isbotlangan bo'lsa-da, uning lipidlarga ta'siri aniq emas. Kolxitsinning qisqa muddatli (30 kun) ta'sirini o'rganish surunkali qon tomir kasalligi bo'lgan bemorlarda lipidlar darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. Biroq, kemiruvchilarda o'tkazilgan tajribada giperlipidemiyaga kolxitsin bilan 5 haftalik davolash plazma lipidlarini kamaytirish uchun natija ko'rsatdi. Shuning uchun qo'shimcha klinik tadqiqotlarga ehtiyoj bor.

Neytrofillar odamlarda eng ko'p uchraydigan yallig'lanish hujayralari va tug'ma immunitet tizimida infektsiyaga qarshi birinchi himoya chizig'i hisoblanadi [5,6]. Ular suyak iligidagi gematopoetik ildiz hujayralarining (HSCs) miyeloid nasldan olingan. Patogenlar aniqlangandan so'ng, neytrofillar fagotsitoz va hujayra ichidagi degradatsiya, degranulyatsiya va neytrofil hujayradan tashqari tuzoqlarni hosil qilish orqali invaziv patogenlarni ushlaydi va yo'q qiladi [4,2]. Bundan tashqari, so'nggi

o'n yillikda paydo bo'lgan dalillar shuni ko'rsatadiki, neytrofillar surunkali yallig'lanishda ishtirok etadi va surunkali yallig'lanish kasalliklari, jumladan periodontit, Aterosklerotik yurak qon-tomir kasalliklari (AYuQTK) va periodontit bir-biri bilan chambarchas bog'liq [3]. Xususan, neytrofillar sonining ko'payishi va periodontit tufayli giperreaktivlik AYuQTKning har qanday bosqichiga yordam berishi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu gipotezani eksperimental ravishda sinab ko'rishi kerak. Biroq, taxmin qilish hali ham qiziq.

Periodontit tufayli kelib chiqqan neytrofillardagi o'zgarishlar bu tushunchani qo'llab-quvvatlovchi bir nechta klinik tadqiqotlar tufayli periodontit va AYuQTK o'rtasidagi bog'lanishga yordam beradi [32,33]. Periferik qonda neytrofillar sonining ko'payishi periodontit bilan og'rigan bemorlarda AYuQTK xavfini oshirishi mumkin, chunki periferik qondagi neytrofillar soni AYuQTK xavfi bilan ijobiy bog'liqdir [1,2].

4992 ishtirokchi ishtirok etgan 39 ta randomizatsiyalangan sinovlarning Kokronovskiyning tizimli tekshiruvi shuni ko'rsatdiki, kolxitsin barcha sabablarga ko'ra o'limga olib kelmaydi (RR 0,94, 95% CI 0,82-1,09), garchi tadqiqot yurak-qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlarni ham, ularsiz ham ko'rib chiqdi.53 Biroq, Verma va boshqalar tomonidan yurak xastaligi bilan og'rigan 3431 bemorni tekshirgan meta-tahlilda kolxitsini birgalikda qo'llash yurak-qon tomir tizimida (RR 0,44, 95% CI) 0,28 dan 0,69 gacha) umumiy o'lim darajasining pasayishi tendentsiyasini (HR 0,50, 95% CI 0,23 dan 1,08 gacha) natijalarining kamayishi bog'liqligi aniqlandi [21]. Yaqinda e'lon qilingan COLCOT tadqiqotida o'rtacha 20 oy davomida past dozali kolxitsini (kuniga 0,5 mg) yaqinda miokard infarkti bo'lgan 4745 bemor ishtirok etdi. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kolxitsin yurak-qon tomir ishemik hodisalari (shu jumladan yurak-qon tomir o'limi, yurak tutilishi, miokard infarkti, insult yoki stenokardiya uchun shoshilinch kasalxonaga yotqizish) chastotasini kamaytirishi kuzatildi ularning kamayish nisbati quyudagicha bo'ldi: 7,1% ga nisbatan 5,5% (xavf darajasi 0,77,95%). interval 0,61 dan 0,96 gacha). Bu farq, asosan, insult yoki stenokardiya uchun shoshilinch kasalxonaga yotqizish hollari bilan bog'liq edi. Yon ta'sirlarning o'xshash tez-tezligiga qaramay, asosan oshqozon-ichak trakti (16% ga nisbatan 15,8%, p = 0,89), og'ir pnevmoniya kolxitsin bilan davolash paytida tez-tez uchraydi (0,9% ga nisbatan 0,4%, p = 0,03). Ushbu tadqiqotning kichik guruhlar tahlili kolxitsin va platsebo o'rtasidagi yuqori sezuvchanlik C-reaktiv oqsil darajalarida unchalik katta bo'lmagan farqni ko'rsatdi [27]. Ushbu topilma O'KSda aniq yallig'lanish (mahalliy va tizimli) yo'llarning gipotezasini qo'llab-quvvatlaydi.

Kardiyovaskulyar holatlarning oldini olish uchun kolxitsinning optimal dozasi hozircha noma'lum. Yaqinda o'tkazilgan meta-tahlil shuni ko'rsatdiki, kolxitsinning

past dozasi (kuniga 0,5 mg) bilan davolash kasalliklarning rivojlanishini sekinlashtirishini ko'rsatdi va shu bilan birga kolxitsinning kuniga 1 mg dan yuqori dozalarini qo'llashdagi qo'llab-quvvatlovchi dalillar mavjud emas[24]. Kolxitsin yurak-qon tomir tizimiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ammo tor terapevtik indeksga ega, ayniqsa keksalarda va buyrak yoki jigar funksiyasining pasayishi holatlarida va hatto hayot uchun xavfli toksiklik paydo bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, yurak-qon tomir kasalliklarini davolashning ushbu arzon va istiqbolli usulining samaradorligi, dozasi va xavfsizligini yanada baholash uchun qo'shimcha keng ko'lamli tadqiqotlarga ehtiyoj bor [25].

ADABIYOTLAR.

1. Borgnakke WS, Ylöstalo PV, Taylor GW, *et al.* Effect of periodontal disease on diabetes: systematic review of epidemiologic observational evidence. *J Clin Periodon-1* 2013;40 Suppl 14:S135–52.
2. Chandan JS, Thomas T, Bradbury-Jones C, *et al.* Intimate partner violence and temporomandibular joint disorder. *J Dent* 2019;82:98–100.
3. Asikainen S, Jousimies-Somer H, Kanervo A, Saxén L. Actinobacillus actinomycetemcomitans and clinical periodontal status in Finnish juvenile periodontitis patients. *J Periodontol* 1986;57:91-
4. Chandan JS, Thomas T, Bradbury-Jones C, *et al.* Female survivors of intimate partner violence and risk of depression, anxiety and serious mental illness. *Br J Psychiatry* 2020;217:562–
5. Badimon L, Peña E, Arderiu G, *et al.* C-Reactive protein in atherothrombosis and angiogenesis. *Front Immunol* 2018;9:9430–430.
6. Blak BT, Thompson M, Dattani H, *et al.* Generalisability of the health improvement network (thin) database: demographics, chronic disease prevalence and mortality rates. *Inform Prim Care* 2011;19:251–5.
7. NHS Digital. Quality and Outcomes Framework (QOF) business rules v42 2019-2020 baseline release - NHS Digital, 2019. Available: <https://digital.nhs.uk/data-and-information/data-collections-and-data-sets/data-collections/quality-and-outcomes-framework-qof/quality-and-outcome-framework-qof-business-rules/quality-and-outcomes-framework-qof-business-rules-v42-2019-2020-baseline-releas> [Accessed 31 Jul 2019].
8. Chandan JS, Keerthy D, Zemedikun DT, *et al.* The association between exposure - childhood maltreatment and the subsequent development of functional somatic and visceral pain syndromes. *EClinicalMedicine* 2020;23:100392.

9. Roca-Millan E, González-Navarro B, Sabater-Recolons M-M, *et al.* Periodontal treatment on patients with cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2018;23:e681–90.
10. Nutalapati R, Kasagani SK, Jampani ND, Mutthineni RB, Chintala S, Kode VS. Comparative evaluation of amoxicillin plus metronidazole and doxycycline alone in the nonsurgical treatment of localized aggressive periodontitis. *Indian J Oral Sci* 2014;5:112-8.
11. Teeuw WJ, Slot DE, Susanto H, *et al.* Treatment of periodontitis improves the atherosclerotic profile: a systematic review and meta- analysis. *J Clin Periodontol* 2014;41:70–9.
12. Ridker PM. Clinical application of C-reactive protein for cardiovascular disease detection and prevention. *Circulation* 2003;107:363–9.
13. Lin C-Y, Tseng C-F, Liu J-M, *et al.* Association between periodontal disease and subsequent sjögren’s syndrome: A nationwide population-based cohort study. *Int J Environ Res Public Health* 2019;16:771.
14. Ridker PM, Everett BM, Thuren T, *et al.* Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. *N Engl J Med* 2017;377:1119–31.
15. Sanz M, Herrera D, Kebschull M, *et al.* Treatment of stage I-III periodontitis- The EFP S3 level clinical practice guideline. *J Clin Periodontol* 2020;47 Suppl 22:4–60.
16. Lafon A, Pereira B, Dufour T, *et al.* Periodontal disease and stroke: a meta-analysis of cohort studies. *Eur J Neurol* 2014;21:1155–67.
17. Orlandi M, Graziani F, D’Aiuto F. Periodontal therapy and cardiovascular risk. *Periodontol 2000* 2020;83:107–24.
18. Seitz MW, Listl S, Bar-Is A, *et al.* Current knowledge on correlations between highly prevalent dental conditions and chronic diseases: an umbrella review. *Prev Chronic Dis* 2019;16:180641.
19. Chandan JS, Thomas T, Gokhale KM, *et al.* The burden of mental ill health associated with childhood maltreatment in the UK, using the health improvement network database: a population-based retrospective cohort study. *Lancet Psychiatry* 2019;6:926–34.
20. Fiolet ATL, Silvis MJM, Opstal TSJ, *et al.* Short-Term effect of low- dose colchicine on inflammatory biomarkers, lipids, blood count and renal function in chronic coronary artery disease and elevated high- sensitivity C-reactive protein. *PLoS One* 2020;15:e0237665.
21. Agababyan I.R., Soleeva S.Sh. The place of statins in the complex treatment of SARS-CoV-2. *Issues of science and education.* 2021. №14 (139). c.70-80. (in Russ).

22. Leung Y.Y., Hui L.L., Kraus W.B. Colchicine - update on mechanisms of action and therapeutic applications. *Semin Arthritis Rheum* 2015; 45: 341-50. (in Russ).
23. Dalbet N, Lauterio TJ, Wolfe HR. The mechanism of action of colchicine in the treatment of gout. *Clin Ther* 2014; 36: 1465-79. (in Russ).
24. Tardif JC, Kuz S, Waters DJ, et al. Efficacy and safety of low-dose colchicine after myocardial infarction. *N Engl J Med* 2019; 381: 2497-505.(in Russ).
25. Nidorf SM, Eikelboom JW, Budgeon CA, Thompson PL. Colchicine in low doses for secondary prevention of cardiovascular diseases. *J Am Coll Cardiol* 2013; 61: 404-10. (in Russ).